

УДК 004.738

КП

№ держресстрації 0122U200139

Інв. №

Національна академія наук України

Інститут програмних систем НАН України

03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту програмних систем
НАН України, докт. техн. наук

_____ І.П. Сініцин

«__» _____ 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

«__» _____ 2022 р.

ЗВІТ

ЗА ПРОЄКТОМ №803-22

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2022 РІК

**«Розроблення та впровадження системи управління господарсько-
майновим комплексом НАН України»**

Шифр П-3-22

(проміжний)

Керівник базової установи Програми, директор
Інституту програмних систем НАН України
докт.техн. наук

_____ І.П. Сініцин

Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Котенко

Керівник проекту, Заступник директора Інституту
програмних систем НАН України
докт. техн. наук, професор

_____ В.Л. Шевченко

Київ-2022

Рукопис закінчено 30.11.2022 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту програмних систем НАН України,
протокол № 15 від 01.12.2022 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник проекту д.т.н., проф.		В.Л. Шевченко
зав. 23 НДВ к.е.н.		Р.М. Федоренко
заст. зав. 23 НДВ к.т.н.		П.П. Ігнатенко
с.н.с. к.т.н.		А.В. Чадюк
н.с.		Т.О. Федоренко
гол. конструктор		О.Б. Житкевич
провідний інженер-програміст		Л.В. Коваль
інж. 1 кат.		О.В. Чигорів

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	5
2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ	6
3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ НА 2022 РІК	9
4 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	11
4.1 ВІДОМОСТІ ПРО НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ	11
4.2 ЗАГАЛЬНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ	16
4.3 ОПИС (СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ) ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ	22
4.3.1 Основні бізнес-процеси, що підлягають автоматизації на першому етапі робіт.....	22
4.3.2 Функції ЦС МАЙНО	23
4.3.3 Користувачі ЦС МАЙНО.....	25
4.3.4 Склад програмних модулів ЦС МАЙНО	27
4.3.5 Загальне меню ЦС МАЙНО	28
4.3.6 Архітектура ЦС МАЙНО.....	29
4.3.7 Проєктні рішення щодо Класифікатора об’єктів нерухомого та рухомого майна	30
4.3.8 Проєктні рішення щодо бізнес процесу ведення реєстру балансоутримувачів	35
4.3.9 Проєктні рішення щодо бізнес процесу формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України	36
4.3.10 Проєктні рішення щодо бізнес процесу формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна для Управління справами НАН України та Президії НАН України	40
5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ	41

	4
6 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТУ.....	42
РЕФЕРАТ ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ	43
В И Т Я Г З ПРОТОКОЛУ № 15	44
ДЖЕРЕЛА.....	45

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Організація-виконавець проекту: Інститут програмних систем НАН України.

Назва проекту: «Розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України»

Мета та завдання проекту:

Розроблення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України з використанням сучасної програмної платформи.

2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

Основними вимогами до виконання даного проєкту є вимоги щодо ефективного розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України, а саме створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України (далі - ЦС МАЙНО). Система має бути розроблена з використанням сучасної програмної платформи без використання програмного забезпечення країни-агресора. Система має забезпечити безперебійну роботу всіх служб господарсько-майнового комплексу НАН України, як невід'ємну умову ефективного виконання задач у науковій сфері всіма організаціями, що входять до складу НАН України, а саме управління обліком, зберіганням та використанням достовірної та актуальної інформації щодо нерухомого майна, яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, та управління обліком договорів оренди та користування.

Функціонально Цифрова система управління нерухомим майном НАН України повинна забезпечувати:

- облік об'єктів нерухомості НАН України, аналіз та супроводження їх стану за кожною стадією життєвого циклу;
- формування бази даних об'єктів нерухомості установ, організацій, підприємств НАН України;
- організацію взаємодії та автоматизованого обміну даними між всіма учасниками, які залучені до процесу використання та експлуатації об'єктів нерухомості НАН України.

Метою створення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України є розбудова єдиного інформаційного простору електронної взаємодії підприємств, організацій, установ НАН України для інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки процесів управління нерухомим майном НАН України, а саме управління обліком, зберіганням та використанням достовірної та актуальної інформації щодо нерухомого майна,

яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, та управління обліком договорів оренди та користування.

Призначенням ЦС МАЙНО є автоматизація процесів управління нерухомим майном НАН України, збирання, накопичення, оновлення, збереження, захист, ефективний пошук, представлення інформації щодо балансоутримувачів, нерухомого майна, яке обліковується на балансі установ, організацій, підприємств НАН України, договорів оренди та користування, іншої інформації для забезпечення ефективного управління нерухомим майном НАН України.

Впровадження ЦС МАЙНО в діяльність Управління справами НАН України має забезпечити:

- створення комплексної цифрової системи, яка дозволить об'єднати інформаційні ресурси щодо об'єктів нерухомості Національної академії наук України;
- безперервний моніторинг інформаційних процесів, аналіз їх станів та прийняття рішень на основі отриманої інформації;
- колективну роботу виконавців над одним (чи декількома) об'єктами обробки та ефективний контроль виконання робіт;
- прозорість технологічних процесів обробки документів і даних, коли технологічний процес є єдиним і прозорим для всіх користувачів системи незалежно від територіального розташування;
- формування статистичних даних та їх обробку за визначеними ознаками та критеріями.

Концепція створення, впровадження, супроводження та розвитку системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України повинна:

- враховувати сучасні технології створення інформаційних систем;
- враховувати специфіку інформаційних ресурсів установ НАНУ;
- охоплювати необхідну множину типових функцій, що автоматизуються;

– мати можливість подальшого розширення, поглиблення та вдосконалення системи.

3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ НА 2022 РІК

В межах виконання робіт зі створення Системи виконуються роботи, які дозволять:

– створити єдиний інформаційний простір на стадіях життєвого циклу об’єктів нерухомості НАН України;

– забезпечити формування та ведення баз даних, репозитаріїв та інших інформаційних ресурсів в електронному вигляді; апробувати їх структуру та введення базового набору даних для виконання основних функцій Управлінням справами НАН України;

– розширити інформаційно-аналітичне забезпечення підтримки діяльності Управління справами НАН України при виконанні покладених на них завдань (функцій) з використання об’єктів нерухомості НАН України.

Основні завдання проєкту на 2022 рік містяться в таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п	Найменування основного етапу роботи	Термін виконання початок - закінчення (місяць, рік)	Виконавці
1	Розробити загальні концептуальні та основні технологічні підходи щодо впровадження платформи в інтересах НАН України в цілому. Визначити пілотні зони впровадження. Визначити ландшафт систем розробки та впровадження	04.2022 – 12.2022	д.т.н. В.Л. Шевченко; к.е.н. Р.М. Федоренко; к.т.н. П.П. Ігнатенко; к.т.н. А.В.Чадюк; н.с. Т.О. Федоренко; Л.В. Коваль; О.В. Чигорєв
2	Виконати вивчення та формальний опис (створення моделі) основних бізнес-процесів, що підлягають автоматизації. Сформулювати вимоги до корегування бізнес-процесів з метою спрощення	04.2022 – 12.2022	д.т.н., В.Л. Шевченко; к.е.н. Р.М. Федоренко; к.т.н. П.П. Ігнатенко к.т.н., А.В.Чадюк; н.с. Т.О. Федоренко; Л.В. Коваль; О.В. Чигорєв

	(або навіть уможливлення) їх автоматизації		
--	---	--	--

4 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України.

4.1 Відомості про нормативно-технічні документи, які використовуються при проєктуванні

ЦС МАЙНО створюється на підставі наступних документів:

- Конституція України;
- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки”;
- Закон України “Про державну службу”;
- Закон України “Про адміністративні послуги”;
- Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”;
- Закон України “Про захист персональних даних”;
- Закон України “Про інформацію”;
- Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”;
- Закон України “Про електронні довірчі послуги”;
- Закон України “Про доступ до публічної інформації”;
- Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;
- Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів інформатизації»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №918-р «Про схвалення Концепції розвитку модуля електронних послуг України»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;
- наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями»;
- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 № 186 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна»;
- наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна»;
- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів;
- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 42010:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури (ISO/IEC/IEEE 42010:2011, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 24765:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Словник термінів (ISO/IEC/IEEE 24765:2017, IDT);
- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT);
- ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-1:2017 Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, IDT);
- ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT). Інформаційні технології. Словник термінів;
- ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (ISO/IEC 15910:1999, IDT);
- ДСТУ ISO/IEC 14764:2014. Інженерія програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. Технічне обслуговування;
- ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 Інформаційні технології. Реєстри метаданих (ISO/IEC 11179-3:2003, IDT);
- ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп'ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD);
- ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96) Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними;
- ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;
- ГОСТ 19.001-77. Єдина система програмної документації. Загальні положення;
- ГОСТ 19.101-77 (СТ СЗВ 1626-79). Єдина система програмної документації. Види програм і програмних документів;
- ГОСТ 19.102-77. Єдина система програмної документації. Стадії розробки;
- ГОСТ 19.103-77. Єдина система програмної документації. Позначення програм програмних документів;

- ГОСТ 19.104-78 (СТ СЗВ 2088-80). Єдина система програмної документації. Основні написи;
- ГОСТ 19.105-78 (СТ СЗВ 2088-80). Єдина система програмної документації. Загальні вимоги до текстових програмних документів;
- ГОСТ 19.201-78 (СТ СЗВ 1627-79). Єдина система програмної документації. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення;
- ГОСТ 19.202-78 (СТ СЗВ 2090-80). Єдина система програмної документації. Специфікація. Вимоги до змісту та оформлення;
- ГОСТ 19.301-79 (СТ СЗВ 3747-82). Єдина система програмної документації. Програма та методика випробувань. Вимоги до змісту та оформлення;
- ГОСТ 19.507-79 (СТ СЗВ 2091-80). Єдина система програмної документації. Відомість експлуатаційних документів;
- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем;
- ГОСТ 19781-90 Програмне забезпечення систем обробки інформації. Терміни та визначення;
- ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;
- ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;
- ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення;
- ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи;
- ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем;

- РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів;
- РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні положення;
- ДСТУ ISO/IEC 19790:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів (ISO/IEC 19790:2012, IDT);
- ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція гешування;
- ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. (ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDT);
- ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння;
- НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;
- НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі;
- НД ТЗІ 3.6-001-2000. Технічний захист інформації. Комп'ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу;
- НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;
- НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу;
- НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі;
- ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;
- ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт;
- ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення;
- ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення, затверджено наказом Держстандарту України від 09.09.93 № 126;
- Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, Object Management Group, 2011;
- Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1, Object Management Group, 2017;
- інші стандарти в галузі інформаційних технологій, нормативно-технічних та методичних документів з питань технічного захисту інформації.

При створенні ЦС МАЙНО та вирішенні завдань автоматизації було застосовано комплексний підхід, який полягає в автоматизації всього комплексу робіт із впровадження ЦС МАЙНО.

4.2 Загальні концептуальні та основні технологічні підходи

Загальна концепція щодо впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України будувалась на тому, що дана система повинна буди одним з модулів (підсистем) майбутньої корпоративної ERP системи управління НАН України.

Було проведено аналіз існуючих рішень для впровадження та вибору системи, яка би відповідала наступним вимогам, а саме: побудована на сучасній технології розробки, була масштабована, побудована на відкритому ядрі та була продуктом національного розробника. У разі відсутності готового рішення, а саме підсистеми (модуля) управління господарсько-майновим комплексом НАН України, повинна бути можливість імплементувати в систему прототип.

Прикладне програмне забезпечення ЦС МАЙНО створюється на основі програмного продукту «Комплекс програмних модулів для побудови та експлуатації систем електронного документообігу, електронної взаємодії та самоврядування «Стратег.Смарт» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77956 від 28.03.2018 р., видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) (далі – Програмний продукт).

Система Стратег.Смарт - це Веб-платформа для комплексного застосування сучасних технологій цифрової економіки, відкритих даних та Інтернету речей органами місцевого самоврядування та виконавчої влади обласного, міського та селищного рівня, об'єднаними територіальними громадами, установами та підприємствами з метою виконання функцій електронного урядування та управління.

Для загальної концепції щодо створення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України в цілому було обрано систему А5.ERP – національний продукт який відповідає концепції ERP (Enterprise Resource Planning) та який розроблено відповідно до вимог документів нормативно-правової бази України у сфері бюджетування діяльності, управління фінансами, бухгалтерського обліку та звітності, податкового обліку і звітності, обліку праці та нарахування заробітної плати, управління персоналом.

Система А5.ERP - це рішення, яке використовує комплексний підхід і дозволяє побудувати комплексну інформаційну систему для управління діяльністю всієї системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України в тому числі управління діяльністю будь-якої установи НАН України.

Система А5.ERP має наступні підсистеми:

- Бухгалтерський та податковий облік;
- Облік грошових коштів на рахунках в банку та в Казначействі;
- Управління персоналом;
- Облік праці та розрахунок заробітної плати;
- Облік запасів;
- Управління збутом;
- Фінансове планування;
- Інвентаризація;
- Планування виробництва;
- Облік виробництва;
- Управління закупівлями;
- Калькуляція витрат і собівартості;
- Облік автотранспорту;
- Електронний документообіг;
- Електронні контракти;
- HelpDesk.

Система А5.ERP дозволяє працювати на хмарних технологіях, що дає переваги в питаннях безпеки та надійності.

Розробка ЦС МАЙНО здійснюється з дотриманням таких принципів:

- інформаційної платформи побудови системи на всіх рівнях;
- багатоаспектна інтеграція інформаційних ресурсів, за якої інформаційні одиниці ресурсів, що можуть бути різними за своїми джерелами, формами подання, способами та регламентами актуалізації, ступенями визначеності, об'єктивності та достовірності тощо, мають єдину концептуальну модель подання та утворюють метабазу ЦС МАЙНО;
- типовість проектних рішень, єдиний системний і технологічний підхід до всього комплексу завдань;

- відкритість системи (можливість модифікації та розвитку) за рахунок модульної побудови її структури, клієнт-серверної архітектури, відкритих інтерфейсів для можливої доробки та інтеграції з іншими системами;
- поступовість розробки ЦС МАЙНО, як масштабного проєкту, що потребує значних витрат і тому повинен створюватися поступово;
- поетапність нарощування функціональних можливостей і ресурсів системи; можливість внесення змін і модифікації системи;
- ретельний та обґрунтований вибір базових апаратних і програмних засобів і сучасних інформаційних технологій, які дозволяють надійно, ефективно й зручно експлуатувати й розвивати ЦС МАЙНО;
- невисокі вимоги до користувачів системи, які повинні володіти тільки початковими навиками роботи з прикладним програмним забезпеченням, що працює у середовищі Windows, знаннями елементів роботи з офісними системами типу Microsoft Office та сучасними інтернет браузерями;
- висока надійність і відмовостійкість, безпека та захищеність інформації;
- масштабованість, тобто здатність ЦС МАЙНО підтримувати як декілька одиниць, так і декілька тисяч користувачів і нарощувати свою потужність тільки за рахунок використання більш потужного апаратного та програмного забезпечення;
- розподіленість, коли архітектура системи підтримує взаємодію віддалених користувачів, які можуть поєднуватися найрізноманітнішими по швидкості та якості каналами зв'язку;
- колективна робота групи виконавців, коли забезпечується можливість колективної роботи групи виконавців над одним (чи декількома) об'єктами обробки, здійснюється контроль виконання робіт над об'єктами обробки різними групами виконавців відповідно до визначеної технології, оповіщаються відповідальні особи про виникнення виняткових ситуацій або затримок;
- прозорість технологічних процесів обробки документів і даних, коли технологічний процес є єдиним і прозорим для всіх користувачів системи

незалежно від територіального розташування робочих станцій, серверів, ступеня їхньої віддаленості та видів зв'язку, що використовуються. Для спільної, багатоетапної обробки документів багатьма виконавцями, що знаходяться в різних місцях і навіть у різних населених пунктах, не потрібно їхньої постійної присутності чи прямого спілкування - система сама подбає про те, щоб кожний вчасно виконав свою частину роботи;

– врахування передового досвіду створення подібних систем, що розроблені і виконуються як в Україні, так і в світі в цілому.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

– загальносистемні, а саме:

1) розробити інформаційні технології взаємодії між виконавцями та замовниками послуг;

2) визначити вимоги до ЦС МАЙНО;

3) розробити архітектуру ЦС МАЙНО та здійснити опис його структурних елементів;

4) визначити інформаційні потоки ЦС МАЙНО;

5) розробити регламент інформаційної взаємодії в рамках ЦС МАЙНО на основі повного використання інформаційних ресурсів НАН України;

6) здійснити інсталяцію загальносистемних програмних засобів, налагодити телекомунікації між структурними елементами ЦС МАЙНО;

7) здійснити інсталяцію та налагодження прикладного програмного забезпечення;

– функціональні, а саме:

1) визначити основні функції ЦС МАЙНО та його складових підсистем;

2) визначити та розробити комплекси задач, вирішення яких буде здійснюватися на різних рівнях ЦС МАЙНО;

– організаційні, а саме:

- 1) розробити нормативно-правове забезпечення ЦС МАЙНО;
- 2) розробити, узгодити та затвердити регламент роботи та інформаційної взаємодії автоматизованих робочих місць ЦС МАЙНО;
- 3) розробити та здійснити систему заходів щодо забезпечення захисту інформації ЦС МАЙНО від несанкціонованого доступу за рахунок обмеження доступу до інформаційного ресурсу тільки належним чином авторизованих користувачів, попередження витоку інформації за межі системи технічними каналами зв'язку, захисту апаратно-програмних засобів від безпосереднього (фізичного) доступу сторонніх осіб.

– технічні, а саме:

- 1) створити єдині програмно-технічну платформу та телекомунікаційне середовище ЦС МАЙНО;
- 2) вирішити питання забезпечення підтримки технічних засобів, що складають ЦС МАЙНО, в робочому стані;
- 3) вирішити питання забезпечення проведення регламентного обслуговування технічних, мережевих та телекомунікаційних засобів, що складають ЦС МАЙНО;
- 4) вирішити питання забезпечення підтримки працездатності програмного забезпечення ЦС МАЙНО, проведення антивірусних заходів, виконання резервного копіювання програмного забезпечення та конфігураційних файлів ЦС МАЙНО;
- 5) вирішити питання забезпечення підтримки цілісності інформаційного забезпечення ЦС МАЙНО, проведення регулярного резервного копіювання та створення архівів інформаційного забезпечення згідно регламенту – на файлових серверах, СКБД.

Якісними показниками ефективності ЦС МАЙНО є:

- поліпшення якості, спрощення та прискорення надання послуг в сфері управління нерухомим майном за рахунок ведення єдиної централізованої бази даних;
- скорочення термінів опрацювання і проходження інформації, поліпшення стану контролю за їх виконанням завдань;
- вивільнення працівників від виконання рутинної роботи і покладення її на засоби автоматизації;
- забезпечення підвищення рівня спільної роботи з підготовки та опрацювання документів;
- прискорення оперативного пошуку даних та документів користувачами у межах наданих їм прав;
- зменшення паперового документообігу за рахунок надання доступу користувачам до електронних копій документів;
- підвищення рівня конфіденційності при роботі зі службовою інформацією;
- поліпшення ергономічних властивостей інтерфейсу користувача.

4.3 Опис (створення моделі) основних бізнес-процесів, що підлягають автоматизації

4.3.1 Основні бізнес-процеси, що підлягають автоматизації на першому етапі робіт

Обстеження бізнес-процесів управління нерухомим майном НАН України дозволило виділити такі бізнес-процеси, що підлягають автоматизації на першому етапі робіт:

- Ведення реєстру балансоутримувачів;
- Ведення Класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна;
- Формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном;

- Формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна для Управління справами НАН України та Президії НАН України.

Модель побудови ЦС МАЙНО відповідає вимогам законодавства, здійснює інформаційно-технологічне забезпечення процесів, які знаходяться в компетенції Управління справами НАН України та його структурних підрозділів, та включає такі основні елементи:

- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо балансоутримувачів;
- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо будівель та споруд, які обліковуються на балансі установ, організацій, підприємств НАН України;
- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо земельних ділянок, які знаходяться в користуванні установ, організацій, підприємств НАН України;
- облік (створення), зберігання та актуалізація даних щодо договорів оренди та користування;
- автоматизація збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном;
- автоматизація формування консолідованої звітності для Управління справами НАН України та Президії НАН України.

4.3.2 Функції ЦС МАЙНО

ЦС МАЙНО забезпечує виконання таких загальних функцій:

- ідентифікація та автентифікація користувачів, використовуючи існуючу службу каталогів (Active Directory) домену nas.gov.ua;
- розмежування прав доступу;
- підтримка різних ролей користувачів, в залежності від їх функціональних обов'язків;

- введення та обробка даних;
- зберігання та відображення інформації;
- оновлення інформації, що міститься в системі;
- пошук необхідної інформації та видача її на друк й інші носії інформації;
- оперативний обмін електронними документами між суб'єктами системи;
- обмін текстовими та графічними даними між абонентами системи за стандартними протоколами обміну даних;
- формування вихідних документів, статистичних та аналітичних звітів;
- ведення нормативно-довідкової інформації, класифікаторів, словників, довідників, що використовуються в рамках системи;
- ведення та зберігання документів в електронному вигляді;
- використання кваліфікованого електронного підпису;
- доступ користувачів до баз даних та репозитаріїв;
- забезпечення надійного збереження і резервування важливої інформації;
- адміністрування системи;
- захист даних від несанкціонованого доступу.

ЦС МАЙНО включає такі структурні елементи:

- підсистеми/робочі місця користувачів, що розташовані у структурних підрозділах Управління справами НАН України, які включають: програмно-апаратний комплекс; бази даних та систему управління ними; автоматизовані робочі місця користувачів;
- засоби доступу до інших джерел інформації, а саме: мережеві процедури Інтернет, бази даних інших органів управління тощо.

Узагальнена схема функціональної взаємодії ЦС МАЙНО для виконання визначених функцій має включати:

– бази даних (щодо формування, виконання та ведення договірної роботи, математичного (розрахункового) та технологічно-виробничого забезпечення);

– персональні робочі місця абонентів, доступ до яких надається учасникам процесу взаємодії відповідно до наданих повноважень;

– типові завдання відповідно до функцій, які виконує підрозділ;

– репозитарії (стандарты, інформаційні матеріали, науково-методичне забезпечення тощо);

– доступ до мережі Інтернет;

- інші засоби та служби комунікації, інтеграції, управління, пошуку, безпеки, доступу, забезпечення функціонування ЦС МАЙНО.

ЦС МАЙНО забезпечує функціонування таких мережевих програмних засобів:

- засоби семантичної обробки та введення нормативно-довідникової інформації;

- засоби семантичної обробки та введення оперативної інформації;

- засоби мережевої взаємодії та ведення інформаційного обміну;

- засоби адміністратора системи;

- засоби формування довідок.

4.3.3 Користувачі ЦС МАЙНО

Користувачі ЦС МАЙНО мають можливість вводити та редагувати такі вхідні форми (картки):

- Земельна ділянка;

- Будівля/Споруда;

- Об'єкт користування;

- Об'єкт оренди;

- Договір користування (розміщення);
- Договір оренди;
- Надходження коштів від оренди.

Користувачі ЦС МАЙНО – співробітники Управління справами НАН України мають можливість отримувати такі вихідні форми та звіти:

- Перелік балансоутримувачів;
- Земельні ділянки;
- Контроль заповнення даних по земельних ділянках;
- Будівлі;
- Інженерні споруди;
- Об'єкти оренди та користування;
- Нерухоме майно НАН України
- Порівняння щоквартальних довідок про використання державного майна від установ НАН України;
- Консолідована щоквартальна довідка про використання майна НАН України;
- Договори оренди;
- Інформація про стан використання;
- Перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі;
- Довідка про використання державного майна;
- Інформація про заборгованість за договорами оренди;
- Інформація про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення, та про виконання умов договорів про відшкодування витрат балансоутримувача;
- Інформація про договори оренди;
- та інші.

Користувачами ЦС МАЙНО можуть бути співробітники НАН України, інших установ, які мають відповідні права доступу. Інтерфейс клієнтської

частини системи повністю веб-орієнтований, без необхідності додаткового встановлення ПЗ та додаткових компонентів на комп'ютері користувача. Введення, систематизація (каталогізація), корегування, збереження та візуалізація інформаційного забезпечення ЦС МАЙНО повинно функціонувати в комп'ютерній мережі та на окремих робочих станціях.

Під час проектування ЦС МАЙНО визначені такі ролі користувачів та розподіл їх прав в системі:

- фахівці установ НАНУ,
- фахівці Апарату Президії НАНУ,
- фахівці Управління нерухомим майном НАНУ,
- керівники установ НАНУ,
- керівники Президії НАНУ,
- адміністратори системи.

4.3.4 Склад програмних модулів ЦС МАЙНО

Виконання повного переліку задач ЦС МАЙНО вирішується взаємодією програмних модулів:

- Модуль ведення реєстру балансоутримувачів;
- Модуль формування та подання щоквартальних довідок про нерухоме майно;
- Модуль формування консолідованої звітності;
- Модуль формування звітності;
- Сервіс використання кваліфікованого електронного підпису;
- Сервіс формування друкованих форм;
- Сервіс маркування документів штрих-кодом та/або QR-кодом;
- Сервіс пошуку інформації;
- Модуль адміністрування;
- Модуль керування ролями користувачів;
- Модуль управління користувачами;

- Модуль ведення нормативно-довідникової інформації;
- Модуль ведення організаційно-штатної структури;
- Модуль авторизації користувачів через Active Directory.

4.3.5 Загальне меню ЦС МАЙНО

Загальне меню ЦС МАЙНО, яке зображене на рис. 1, містить такі розділи:

Балансоутримувачі – Довідки –КМ – НДІ – Адміністрування – ОШС – Звітність

Рис. 1 Загальне меню ЦС МАЙНО

Меню Довідки містить підменю:

- Д1 Про використання майна,
- Д2 Про заборгованість,
- Д3 Майно, надане для розміщення,
- Д4 Перелік об'єктів майна,
- Д5 Договори оренди,
- Д6 Стан використання

Меню НДІ містить підменю:

- Загальні довідники.

4.3.6 Архітектура ЦС МАЙНО

В якості програмної архітектури ЦС МАЙНО використано трирівневий варіант архітектури "Клієнт-сервер" з тонким клієнтом (як на логічному, так і на фізичному рівні).

Виходячи з функціональних вимог до сервера баз даних та специфіки роботи ЦС МАЙНО при розробці системи використовується сервер баз даних Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server 2019 Standard (x64)), який містить широкі можливості для розробки бізнес-логіки та подальшого розвитку системи.

ЦС МАЙНО будується за ієрархічною схемою в трирівневій архітектурі: сервер баз даних – сервер додатків (застосунків) – клієнтське робоче місце.

Основними компонентами програмної структури ЦС МАЙНО, які забезпечують автоматизоване вирішення задач, є:

- мережеві операційні системи ЛОМ;
- операційні системи клієнтських робочих станцій;
- клієнтське програмне забезпечення, що включає різні пакети настільних додатків;
- системи керування базами даних (СКБД);
- програмний генератор звітів;
- інструментальні програмні засоби, які забезпечують прискорену автоматизовану розробку прикладних програм для розв'язання задач предметної області ЦС МАЙНО;
- телекомунікаційні програмні засоби;
- програмні засоби захисту інформації;
- мови програмування високого рівня;
- мережеві протоколи;
- прикладні програми для розв'язання задач предметної області ЦС МАЙНО;
- програмні засоби сервісного обслуговування та тестування.

Технічне забезпечення ЦС МАЙНО буде базуватися на таких групах обладнання:

- сервери;
- засоби обробки та збереження даних;
- мережеві засоби передачі даних;
- робочі станції;
- засоби введення даних;
- засоби друку документів та звітів.

4.3.7 Проєктні рішення щодо Класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна

Проєктні рішення щодо Класифікатора об'єктів нерухомого та рухомого майна (далі – КМ) ґрунтуються на створенні розгалуженого класифікатора об'єктів.

Об'єктами класифікації в КМ є матеріальні цінності (нерухоме та рухоме майно), які складають об'єкти майна НАН України.

КМ забезпечує класифікацію провідних груп та підгруп нерухомого і рухомого майна: будови, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби тощо, яке передане у володіння та користування комунальних підприємств та організацій міста.

До об'єктів нерухомого майна відносяться: будівлі, споруди, рухомий склад, машини та обладнання, прилади та засоби, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, інвентар, земельні ділянки, об'єкти природокористування та інші відповідні об'єкти.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для закладів медичних та освіти і т. ін.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи

та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

Групи об'єктів у КМ утворені в основному за признаками призначення, пов'язаними з видами діяльності, що виконуються з використанням цих об'єктів, і продукцією та послугами, що виробляються у результаті цієї діяльності.

Об'єктом класифікації КМ є окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно-з'єднаних предметів, що являють собою єдине ціле і призначених для виконання визначеної роботи.

У КМ терміни застосовані в такому значенні:

Будівлі – це споруди, що складаються з несучих та огорожувальних або сполучених (несуче-огорожувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Інженерні споруди – це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огорожувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.

Комплекс конструктивно-з'єднаних предметів – це один або декілька предметів одного або різного призначення, які мають спільні пристрої та приладдя, спільне керування, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожний предмет, що входить до комплексу може виконувати свої функції тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Майно підприємства – це виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Нерухоме майно (нерухомість) – земельні ділянки та все, що розташоване на них і тісно пов'язане з ними, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційної шкоди їх призначенню неможливе, в тому числі будівлі, приміщення і квартири, розташовані в них, а також споруди, підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси та інше майно, яке згідно із законодавством віднесене або може бути віднесене до нерухомого майна.

Рухоме майно – все власне майно підприємства, крім землі, ще не видобутих корисних копалин, насаджень, будинків і споруд, міцно поєднаних із землею, квартир, інженерних обладнань житлових будинків, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів, а також майна, яке за прямою вказівкою закону може бути віднесено до нерухомого або згідно із законодавством не може бути предметом застави.

Споруди – це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Структурно КМ побудований з урахуванням видів майна. Кожному виду майна надано таке кодове позначення:

10 – НЕРУХОМЕ МАЙНО, НЕРУХОМІСТЬ (НЕРУХОМІ РЕЧІ)

20 – РУХОМЕ МАЙНО (ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, РУХОМИЙ СКЛАД, ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНЕ)

27 – РУХОМЕ МАЙНО (ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ, ІНВЕНТАР ТА ІНШІ РУХОМІ РЕЧІ)

30 – МАЙНОВІ ПРАВА ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ ОБ'ЄКТИ

40 – МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

Рис. 2 Структура Класифікатора майна

Запропонована класифікація майна НАН України повністю охоплює усі позиції та відповідає класифікації державного майна, гармонізована з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДКБС), класифікатором державного майна Фонду державного майна України (далі – КФДМУ) і спроможна охопити усі позиції державного класифікатора продукції та послуг Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПШ).

Кожна позиція КМ містить одинадцятизначне цифрове кодове позначення і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Загальна структура цифрового кодового позначення відповідає такій схемі та наведена на рис. 3:

XX – вид майна (нерухоме майно, рухоме майно, особливі об'єкти, обладнання, устаткування, інвентар тощо);

XX.X – розділ;

XX.XX – підрозділ;

XX.XXX – група;

XX.XXXX – клас;

XX.XXXX.X – підклас/ категорія;

XX.XXXX.XX – підкатегорія;

XX.XXXX.XX. XXX – тип.

Дана структура побудови угруповань в класифікаторі забезпечує високий рівень сумісності з міжнародними та вітчизняними класифікаціями майна та основних засобів.

Програмний інтерфейс КМ наведено на рис. 4:

Рис. 4 Програмний інтерфейс КМ

Ведення та редагування окремих позицій КМ виконується за допомогою програмного інтерфейсу зображено на рис. 5.

Рис. 5 Програмний інтерфейс ведення та редагування окремих позицій КМ

4.3.8 Проектні рішення щодо бізнес процесу ведення реєстру балансоутримувачів

Проектні рішення щодо бізнес процесу ведення реєстру балансоутримувачів ґрунтуються на створенні відповідного реєстру, програмний інтерфейс ведення якого наведено на рис. 6.

Рис. 6 Програмний інтерфейс бізнес процесу ведення реєстру балансоутримувачів

4.3.9 Проектні рішення щодо бізнес процесу формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України

Проектні рішення щодо бізнес процесу формування та збирання періодичної звітності від установ, організацій, підприємств НАН України з питань управління нерухомим майном ґрунтуються на створенні відповідних засобів підготовки та формування звітності установами, організаціями, підприємства НАН України з наступним поданням її в Управління справами НАН України.

Програмний інтерфейс формування довідки про використання майна НАН України установами, організаціями та підприємствами НАН України наведено на рис. 7.

Цифрова система Управління нерухомим майном НАН України

Останнє редагування: 22.11.2022 13:04:43 ПІБ виконавця: Системний адміністратор Подана ПІБ: Системний адміністратор Перевірено ПІБ: Статус довідки: Подано

Станом на: 22.11.2022 Рік: 2022 Квартал: 3

Повна назва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України
Відділення НАНУ: 02 Відділення математики Код Балансоутримувача: 201

надається щоквартально до 5 числа наступного місяця нарастаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

1	Загальна площ будівель та споруд, що знаходяться на балансі	кв.м.	12	
2	Кількість працівників	чол.	2233	
3	Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією	кв.м.		
4	Площа приміщень, що використовуються установами НАН України	кв.м.		
5	Площа приміщень, що здаються в оренду стороннім організаціям:	бюджетним організаціям	кв.м.	11
6		іншим організаціям	кв.м.	
7	Площа майданчиків, що здаються в оренду стороннім організаціям	кв.м.		
8	Сума орендної плати, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди:	за оренду приміщень	грн.	22333
9		за оренду майданчиків	грн.	446
10		за оренду обладнання	грн.	
11		за оренду транспортних засобів	грн.	11
12	Фактично одержано орендної плати	кв.м.		
13	Сума орендної плати, що використана на ремонт будівель, споруд та інженерних мереж	кв.м.		
14	Сума комунальних платежів, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди:	кв.м.	223	
15	Фактично одержано комунальних платежів	кв.м.		
16	Орендна плата за 1м2 офісних приміщень з урахуванням індексції	мін	кв.м.	444
17		макс	кв.м.	5555

Разом - сума використаної ОП, грн.: 3000

Розшифровка

КЕКВ	Сума використаної ОП, грн.	Пояснення
2300	2000	Оплата
4300	1000	втрапи

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець
22.11.2022	Освоєний	Системний адміністратор

Обговорення

Дата	ПІБ	Коментар
------	-----	----------

Прийняти Доопрацювати

Зберегти і закрити Зберегти Закрити

Рис. 7 Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування довідки про використання майна НАН України установами, організаціями та підприємствами НАН України

Програмна реалізація формування довідки про використання майна НАН України установами, організаціями та підприємствами НАН України дозволяє

користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС МАЙНО до Управління справами НАН України. Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена на рис. 8.

ДОВІДКА
про використання державного майна
0201 Інститут математики НАН України
(найменування підприємства, організації, установи НАН України)

станом на 22 листопада 2022 року
(надіється щоквартально до 5 числа наступного місяця наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

1	Загальна площа будівель та споруд, що знаходиться на балансі	кв.м	12,00	
2	Кількість працівників	чол.	2233	
3	Площа приміщень, що безпосередньо використовуються організацією	кв.м		
4	Площа приміщень, що використовуються установами НАН України	кв.м		
5	Площа приміщень, що здаються в оренду стороннім організаціям:	бюджетним організаціям	кв.м	11,00
		іншим організаціям	кв.м	
7	Площа майданчиків, що здаються в оренду стороннім організаціям	кв.м		
8	Сума орендної плати, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди:	за оренди приміщень	грн.	22333,00
9		за оренди майданчиків	грн.	446,00
10		за оренди обладнання	грн.	
11		за оренди транспортних засобів	грн.	11,00
12	Фактично одержано орендної плати	грн.		
13	Сума орендної плати, що використана на ремонт будівель, споруд та інженерних мереж	грн.		
14	Сума комунальних платежів, що підлягає перерахуванню по укладених договорах оренди	грн.	223,00	
15	Фактично одержано комунальних платежів	грн.		
16	Орендна плата за 1м2 офісних приміщень з урахуванням індексації:	мін	грн.	444,00
		макс	грн.	5555,00

Розшифровка використання коштів, отриманих від передачі майна в оренду
(наростаючим підсумком з початку року, суми вказуються без ПДВ)

КЕКВ	Сума використаної орендної плати	Детальні пояснення щодо напрямків використання
	грн.	
2300	2000,00	Оплата
4300	1000,00	витрати
Разом:	3000,00	

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (П.І.Б.)
М.П.

Рис. 8 Форма PDF-документа довідки про використання майна

Програмний інтерфейс формування звіту «Інформація про заборгованість за договорами оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до майнового комплексу НАН України, та договорами про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна НАН України та надання комунальних послуг орендарю» установами, організаціями та підприємствами НАН України наведено на рис. 9.

Цифрова система Управління нерухомим майном НАН України

Д2 Про заборгованість

Останнє редагування: 02.11.2022 16:14:14 ПІБ вивантажи: Системний ад Подав ПІБ: Перевіряв ПІБ:

Статус довідки: В роботі Станом на: 02.11.2022 Рік: 2022 Квартал: 3

Код Балансоутримувача: 201 Поназва Балансоутримувача: 0201 Інститут математики НАН України Відділення НАНУ: 02 Відділення математики

Всього заборгованість, грн.: 7400 Всього заборгованість за договорами оренди майна, грн.: 3000

Всього заборгованість за договорами про відшкодування витрат, грн.: 400 Всього заборгованість по відшкодуванню податку на землю, грн.: 4000

Інформація про заборгованість за договорами

Назва орендаря боржника	Період по оренді майна з	Період по оренді майна по	Сума заборгованості за договором оренди майна, грн.	Період по відшкодуванню витрат з	Період по відшкодуванню витрат по	Сума заборгованості за договором про відшкодування витрат, грн.	Період по податку на землю з	Період по податку на землю по	Сума заборгованості по відшкодуванню податку на землю, грн.	Всього, грн.	Заходи претензійно-позовного характеру	Результати претензійно-позовної роботи
ТОВ "ДОКС"	02.11.2022	15.11.2022	3000			400			4000	7400		
ТОВ "Камінь"	02.11.2022	25.11.2022	0			0			0	0		

Електронна довідка

Дата	Тип документа	Виконавець

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Рис. 9 Програмний інтерфейс бізнес процесу підготовки та формування звіту «Інформація про заборгованість» установами, організаціями та підприємствами НАН України

Програмна реалізація формування звіту «Інформація про заборгованість» установами, організаціями та підприємствами НАН України дозволяє користувачам автоматично сформувати довідку у формі PDF-документа, підписати її електронно-цифровим підписом та подати засобами ЦС МАЙНО до Управління справами НАН України. Форма PDF-документа, який створюється в системі, наведена на рис. 10.

Інформація
про заборгованість за договорами оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до майнового комплексу НАН України, та договорами про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна НАН України та надання комунальних послуг орендарю

0201 Інститут математики НАН України
(назва організації НАН України-орендодавця майна НАН України)

За станом на 2 листопада 2022 року

Назва орендаря боржника	ЗАБОРГОВАНІСТЬ						Всього, грн.	Заходи претензійно-позовного характеру	Результати претензійно-позовної роботи
	за договором оренди майна НАН України		за договором про відшкодування витрат		по відшкодуванню податку на землю				
	період заборгованості	сума заборгованості, грн.	період заборгованості	сума заборгованості, грн.	період заборгованості	сума заборгованості, грн.			
ТОВ "ДОКС"	з 02.11.2022 по 15.11.2022	3000,00		400,00		4000,00	7400,00		
ТОВ "Камінь"	з 02.11.2022 по 25.11.2022	0,00		0,00		0,00	0,00		

Керівник _____

Бухгалтер _____

Рис. 10 Форма PDF-документа - звіту «Інформація про заборгованість»

4.3.10 Проектні рішення щодо бізнес процесу формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна для Управління справами НАН України та Президії НАН України

Проектні рішення щодо бізнес процесу формування консолідованої звітності щодо використання нерухомого майна для Управління справами НАН України та Президії НАН України ґрунтуються на створенні відповідних засобів підготовки та формування консолідованої звітності в ЦС МАЙНО користувачами Управління справами НАН України.

Реалізовано наступний перелік консолідованих звітів, який наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Код звіту	Найменування звіту	Підрозділ/Посада	Регламент видачі
КД0	Довідка про стан подання щоквартальної звітності установами, організаціями та підприємствами НАН України	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД1-1	Довідка про використання майна НАН України установами, організаціями та підприємствами НАН України (використання площ)	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД1-2	Довідка про використання майна НАН України установами, організаціями та підприємствами НАН України (орендна плата)	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД2	Інформація про заборгованість	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»
КД3	Майно, надане для розміщення	Фахівці Управління нерухомим майном НАНУ	За запитом з розділу «Звітність»

5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Програмне забезпечення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України спроектовано, розроблено та апробовано у інститутах НАН України і готове до впровадження. З урахуванням можливостей використання хмарної інфраструктури НАН України (що дозволить значно скоротити фінансові витрати на придбання комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення для інститутів НАН України) ефективність від впровадження та експлуатації ЦС МАЙНО стає значно вищою. Автоматизація роботи з інформацією про майно установ НАН України за допомогою ЦС МАЙНО дозволить виконувати швидше та якісніше адміністративні функції. За таких умов Президія НАН України має можливість своєчасно отримувати основні показники про майно для підтримки прийняття оперативних управлінських рішень.

6 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТУ

На наступному етапі проєкту у 2023 році планується:

- проводити супроводження Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України в Президії та інститутах НАНУ, які її використовують;
- проводити доопрацювання програмного забезпечення ЦС МАЙНО згідно змін в законодавстві України та Розпоряджень Президії НАН України, а також користувачів системи в інститутах;
- продовжувати вдосконалення функціонування ЦС МАЙНО і розширювати її сервісні функції з урахуванням нових завдань та вимог;
- проводити інформаційний моніторинг проблем експлуатації об'єктів нерухомості організаціями НАН України;
- організувати взаємодію (обмін) з іншими базами даних, іншими джерелами інформаційного ресурсу;
- розширювати коло користувачів ЦС МАЙНО.

Реферат звіту про наукову роботу

Звіт по проєкту: 42 стор., 16 джерел.

Проєкт з виконання теми П-3-22 «Розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України» виконується в рамках Програми інформатизації НАН України.

Об'єкт дослідження – методи, технології та засоби для створення, автоматизованих інформаційних адміністративно-управлінських систем.

Метою досліджень проєкту є: Розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України з використанням сучасної програмної платформи.

Методика і характер дослідження: Проведено комплексний аналіз предметної галузі для автоматизації її діяльності, виявлення взаємозв'язків, переліку і послідовності інформаційного обміну даними, апробація нових технологій та середовищ для розробки та використання в системі автоматизації.

Ключові слова:

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, АДМІНІСТРАТОР, ХМАРНА ІНФРАСТРУКТУРА НАН УКРАЇНИ

]

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

В И Т Я Г З П Р О Т О К О Л У № 15

засідання Вченої ради

"1" грудня 2022 р.

СЛУХАЛИ наукового керівника роботи “Розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України” доктора технічних наук, професора Шевченка В. Л., щодо прийняття проміжного звіту роботи з прикладних досліджень за програмно-цільовою тематикою.

УХВАЛИЛИ: підтримати проміжний звіт роботи якій виконано згідно технічного завдання роботи з прикладних досліджень за програмно-цільовою тематикою, а саме:

- “Виконано вивчення та формальний опис моделі основних бізнес-процесів системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України”.

Рішення прийнято одностайно.

Голова вченої ради
д.т.н.

Ігор СІНЦІН

Секретар вченої ради
к.т.н., с.н.с.
ДЕРГИЛЬОВА

Олена

Вірно
Учений секретар
к.т.н., с.н.с.
ДЕРГИЛЬОВА

Олена

Джерела

1. Постанова Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України».
2. Постанова Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Положення про передачу в оренду майна Національної академії наук України».
3. Постанова Бюро Президії НАН України від 30.10.2020 № 214 «Акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до майнового комплексу НАН України».
4. Розпорядження Президії Національної академії наук України № 203 від 21.04.2022 «Про затвердження переліку проєктів Програми інформатизації НАН України на 2022 рік».
5. Розпорядження Президії Національної академії наук України № 315 від 29.06.2022 «Про затвердження календарного плану введення в експлуатацію програмного забезпечення «Цифрова система управління нерухомим майном НАН України».
6. Розпорядження Президії НАН України № 589 від 30.11.2020 «Щодо актуалізації відомостей про розміщення організацій НАН України».
7. Розпорядження Президії НАН України № 289 від 03.06.2021 «Про організацію проведення аналізу відомостей, отриманих за результатами інвентаризації нерухомого майна НАН України та внесених до Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України».
8. Розпорядження Президії НАН України № 70 від 04.02.2021 «Про додаткові заходи з проведення інвентаризації нерухомого майна НАН України, спрямовані на упорядкування його обліку та внесення даних до цифрової системи nas.gov.ua».

9. Додаток 1 до Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг користувачу».

10. Додаток 2 до Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Акт приймання-передачі нерухомого майна».

11. Додаток 3 до Положення про порядок розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів) в будівлях та окремих нежитлових приміщеннях НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 08.07.2022 № 191 «Інформація про нерухоме майно НАН України, надане для розміщення, та про виконання умов договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг користувачу».

12. Додаток 1 до Положення про оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Про погодження наміру передачі майна НАН України в оренду та включення його до Переліку відповідного типу».

13. Додаток 2 до Положення про оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Інформація про потенційний об'єкт оренди».

14. Додаток 3 до Положення про передачу в оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Про затвердження умов, додаткових умов оренди (за наявності)».

15. Додаток 4.1 до Положення про оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150

«Інформація про умови оренди та додаткові умови оренди (за наявності) потенційного об'єкта оренди, включеного до Переліку першого типу».

16. Додаток 5 до Положення про передачу в оренду майна НАН України, затвердженого постановою Бюро Президії НАН України від 11.09.2020 № 150 «Інформація про об'єкт оренди за договором оренди майна НАН України, що продовжується».